

IKLIM KELAS YANG EMPATIK : PERAN DOSEN SEBAGAI FASILITATOR PERTUMBUHAN MAHASISWA

KIKI AMELYA AKMAL|250606501042

Program studi : Pendidikan administrasi perkantoran

Dosen pengampu : Muallim S.Pd,M.Pd

Tanggal pengumpulan : 11/11/2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tantangan signifikan dalam mempertahankan minat dan semangat belajar mahasiswa, yang seringkali dipengaruhi oleh masalah psikologis seperti kurangnya rasa percaya diri dan metode pembelajaran yang tidak sesuai. Kondisi ini dapat berdampak negatif pada prestasi akademik dan pengembangan potensi mahasiswa. Dalam pendidikan tinggi, dosen memegang peran sentral sebagai arsitek lingkungan akademik yang mendukung pertumbuhan mahasiswa, sehingga penting bagi mereka untuk memahami psikologi mahasiswa dan menciptakan interaksi positif di kelas. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi secara mendalam peran dosen dalam membangun lingkungan belajar yang efektif dari tinjauan psikologi, khususnya dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain gabungan studi kasus dan fenomenologi, melibatkan dua dosen dan sekelompok mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5, dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosen membangun lingkungan belajar yang efektif melalui penciptaan rasa aman, penghargaan, dan dukungan psikologis, mendorong keterlibatan aktif dan otonomi mahasiswa melalui diskusi dan umpan balik konstruktif. Meskipun menghadapi tantangan perbedaan karakter mahasiswa, dosen menggunakan pendekatan fleksibel dan mengutamakan empati serta keterbukaan. Kesimpulannya, peran dosen melampaui transfer pengetahuan, menjadi pembentuk ekosistem psikologis yang kondusif bagi pengembangan holistik mahasiswa.

Kata Kunci: Lingkungan Belajar; Psikologi Pendidikan; Kurikulum Merdeka; Kesejahteraan Mahasiswa

PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan, motivasi siswa untuk belajar sering menjadi masalah utama. Sangat sulit bagi banyak siswa untuk mempertahankan minat dan semangat mereka dalam belajar. Siswa mungkin tidak termotivasi untuk belajar karena sejumlah masalah psikologis, seperti kurangnya rasa percaya diri, tekanan dari lingkungan sosial, dan metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan psikologis siswa. Hal ini memiliki dampak yang signifikan karena dapat berdampak negatif pada prestasi akademik siswa serta pengembangan potensi mereka secara keseluruhan (Aris Maiyanti & Sugeng Pradikto, 2025a). Dalam pendidikan tinggi, lingkungan

belajar yang baik sangat penting. Dosen memainkan peran penting sebagai arsitek utama dalam menciptakan lingkungan akademik yang baik dan mendukung pertumbuhan siswa. Penting bagi guru untuk memahami psikologi siswa agar mereka dapat menangani masalah akademik dan non-akademik, membimbing, dan menciptakan interaksi positif di kelas. Dalam psikologi pendidikan kontemporer, kecerdasan emosional (Emotional Intelligence) telah menjadi topik penting karena dapat menjelaskan variasi prestasi akademik yang tidak dapat dipahami hanya melalui ukuran intelektual seperti IQ. Mahasiswa di sekolah tinggi menghadapi berbagai tekanan emosional, seperti tuntutan akademik, penyesuaian sosial, dan pengambilan keputusan masa depan yang kompleks, yang menuntut regulasi emosi (Hanif et al., 2025a). Menurut psikologi, lingkungan belajar yang efektif ditandai dengan rasa aman, dukungan emosional, motivasi intrinsik, dan hubungan Interpersonal yang positif antara guru dan siswa. Psikologi pendidikan membantu guru menemukan elemen yang mempengaruhi proses belajar, seperti gaya belajar, motivasi, dan hambatan belajar yang mungkin dihadapi siswa. Dengan pemahaman ini, guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran yang berguna untuk membantu siswa mereka belajar. Selain itu, peran dosen sebagai pembimbing dan fasilitator sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan bekerja sama. Selain memberikan pengetahuan, dosen berfungsi sebagai teladan, motivator, dan penasihat bagi siswa untuk mengembangkan kepribadian, kreativitas, dan tanggung jawab akademik mereka. Pendidik dapat menerapkan psikologi pendidikan untuk menciptakan suasana kelas yang bebas dan interaktif serta mendukung semua potensi siswa. Sebagai elemen penting dalam pendidikan perguruan tinggi, dosen memainkan peran penting dalam membimbing dan mendidik mahasiswa menjadi individu yang cerdas dan berbudi luhur. Dosen memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kemampuan untuk menyelesaikan tugas sangat menentukan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Pendidikan masih belum mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan dasar dan tujuannya. Setiap masalah yang berkaitan dengan mahasiswa pasti akan berkaitan dengan dosen dan tugas-tugasnya. Dosen harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas utamanya. Penting bagi dosen untuk mengubah, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Rasyid et al., 2023a). Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang bagaimana dosen membuat lingkungan belajar yang baik dengan tinjauan psikologi. Ini akan membantu kita memahami lebih baik strategi dan metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Diharapkan penelitian ini akan membantu mengembangkan praktik pendidikan yang lebih manusiawi, fleksibel, dan berfokus pada kebutuhan siswa. Metode Penelitian Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain gabungan studi kasus dan fenomenologi, sebuah pilihan metodologis yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap peran dosen dalam membentuk lingkungan belajar yang efektif, terutama dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menangkap nuansa kompleks dari praktik pengajaran dosen sekaligus memahami pengalaman subjektif mahasiswa (Rahardjo, 2011). Secara lebih spesifik, pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali pemahaman mendalam tentang makna di balik

interaksi belajar mengajar. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami realitas yang kaya dan kontekstual mengenai bagaimana peran dosen memengaruhi iklim kelas dan dampaknya secara psikologis terhadap mahasiswa. Desain penelitian ini memadukan studi kasus dan fenomenologi. Studi kasus digunakan untuk mengamati dan menganalisis secara konkret praktik-praktik dua dosen dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di kelas mata kuliah tertentu pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Sementara itu, fenomenologi berperan dalam mengungkapkan dan memahami pengalaman subjektif mahasiswa—termasuk perasaan, persepsi, dan respons mereka—terhadap suasana pembelajaran yang dibentuk oleh dosen. Kombinasi kedua desain ini memungkinkan peneliti tidak hanya menelaah apa yang dilakukan dosen, tetapi juga bagaimana pengalaman belajar tersebut diinternalisasi dan dimaknai oleh mahasiswa dari perspektif psikologi pendidikan (Qudsiyah, 2024a). Partisipan penelitian dipilih secara purposif untuk memastikan relevansi dengan tujuan penelitian. Mereka terdiri dari dua dosen dan sekelompok mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Kedua dosen yang terlibat adalah Friscilla Sembiring, S.Pd., M.Pd., yang mengajar mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran, dan Maryanti Lucciana Sitorus, S.Pd., M.Si., pengampu mata kuliah Phrasal Verb, Idioms, and Slangs. Mahasiswa yang berpartisipasi adalah mereka yang secara langsung merasakan pengalaman pembelajaran di kelas kedua dosen tersebut. Pengalaman langsung mahasiswa ini sangat penting karena mereka lah yang secara nyata merasakan bagaimana suasana kelas dibentuk dan strategi pengajaran diterapkan, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kondisi psikologis mereka sebagai pelajar. Hasil dan Pembahasan Bagian ini menyajikan temuan-temuan kunci dari wawancara dengan dua dosen partisipan, Friscilla Sembiring, S.Pd., M.Pd. dan Maryanti Lucciana Sitorus, S.Pd., M.Si., serta persepsi dari sekelompok mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Temuan ini dianalisis dari perspektif psikologi pendidikan dan didukung oleh literatur ilmiah yang relevan.

1. Pemahaman Dosen tentang Lingkungan Belajar Efektif Berdasarkan wawancara, kedua dosen mendefinisikan lingkungan belajar yang efektif sebagai suatu kondisi yang mendukung proses belajar secara holistik, mencakup aspek akademik, emosional, dan sosial. Dari perspektif psikologis, ciri-ciri utamanya meliputi rasa aman, hubungan saling menghargai antara dosen dan mahasiswa, suasana kelas yang terbuka untuk diskusi, serta dukungan terhadap kebutuhan belajar individual mahasiswa. Pentingnya menciptakan lingkungan ini ditekankan karena menjadi fondasi bagi proses belajar yang bermakna. Friscilla Sembiring, S.Pd., M.Pd. menyatakan bahwa lingkungan belajar yang efektif adalah "tempat mahasiswa merasa nyaman untuk bertanya, berpendapat, dan bahkan membuat kesalahan tanpa takut dihakimi." Senada dengan itu, Maryanti Lucciana Sitorus, S.Pd., M.Si. menambahkan bahwa "lingkungan yang baik itu menciptakan ruang bagi mahasiswa untuk berkembang bukan hanya secara kognitif, tapi juga emosional dan sosial." Pemahaman ini sejalan dengan teori psikologi pendidikan yang menekankan pentingnya iklim kelas positif (classroom climate) dan dukungan psikologis

TINJAUAN TEORI DAN KONSEP

cara yang dapat dilakukan adalah mengembangkan aspek afektif mahasiswa melalui pembelajaran dengan **pendekatan humanistik**. Para ahli humanistik memiliki kepercayaan yang mendalam bahwa mahasiswa memiliki potensi untuk berkembang secara positif dan konstruktif apabila tercipta suasana yang menghormati dan memberikan kepercayaan kepadanya. Inilah yang kemudian menjadi bangunan teori humanistik, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Argyris dan Bakke yang melahirkan teori Fusi (dikutip dalam Rice dan Bishoprick, 1971). Mahasiswa sebagai peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki akal dan dianggap mampu mengarahkan diri serta hidupnya secara produktif dan efektif (Corey, 1986) tentang sifat dasar (hakikat) mahasiswa itu mengandung implikasi yang signifikan dalam pembelajaran. Adanya kepercayaan bahwa mahasiswa memiliki potensi untuk berkembang menyebabkan dosen memberi kebebasan dan tanggung jawab kepada mereka untuk belajar mandiri. Dosen bukanlah sebagai orang yang paling tahu, melainkan berfungsi sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Fasilitator dimaksudkan sebagai helper yang memfasilitasi mahasiswa untuk memahami dan mengekspresikan emosi dan perasaannya (Richmond, et.all., dalam Winkel, 1991). Memandang mahasiswa dari sisi positif, berarti dosen berfokus pada segi konstruktif sifat dasar mahasiswa dan potensi yang dimilikinya, terutama pada cara mahasiswa bertindak dalam dunianya yang juga dihuni oleh orang lain, upaya mereka bergerak maju ke arah yang konstruktif, dan cara mereka mengatasi kendala yang sering ditemui dalam perkuliahan. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan tidak mengalami keadaan statis, menunggu diaktualisasikan, melainkan aktif terlibat dalam suatu proses mengaktualisasikan dirinya sendiri (Corey, 1986). Teori humanistik hanya sedikit menaruh simpati pada sistem yang didasarkan atas asumsi bahwa individu tidak dapat dipercaya sehingga ia perlu diberi arahan, motivasi, instruksi, hukuman, ganjaran, kontrol, dan pengelolaan oleh orang lain yang kedudukannya superior dan sangat tinggi, seperti halnya teori mesin (Rice dan Bishoprick, 1971) atau teori X dan Y yang dikembangkan oleh McGregor, yang menganggap bahwa manusia adalah pekerja yang harus diperlakukan seperti mesin. Sebaliknya, tiga atribut yang perlu dimiliki dosen dalam pembelajaran adalah tidak berpura-pura, memiliki kepedulian, dan berempati pada mahasiswa, serta menghargai mereka dalam tataran egalitarian. Oleh karena itu, tugas dosen tidak terbatas pada menciptakan kondisi yang memungkinkan mahasiswa mengaktualisasikan diri. Dosen adalah fasilitator yang memberi kemudahan dan sebagai salah satu sumber belajar bagi mahasiswanya sehingga mereka dapat belajar secara mandiri (Sastrawijaya, 1988). Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa para ahli humanistik memandang peserta didik sebagai individu yang memiliki sifat-sifat dasar yang baik dan termotivasi mengaktualisasikan sifat dasarnya tersebut. Karenanya, faktor lingkungan sangat berperan dalam membuat individu mengaktualisasikan potensi dasarnya. Lingkungan yang positif adalah lingkungan yang menciptakan kondisi bagi mahasiswa agar ia dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Dalam pendekatan humanistik, dosen memberikan kesempatan dan kebebasan kepada mahasiswa untuk berpendapat dan berbeda pendapat sebagai dinamika dalam mengembangkan proses pembelajaran konstruktivistik.

PEMBAHASAN (ANALISIS KRITIS & APLIKASI)

Peran dosen sebagai fasilitator melibatkan beberapa kompetensi: Kompetensi komunikasi empatik. Dosen perlu mendengarkan aktif, memberikan respon yang menghargai, serta memahami latar belakang mahasiswa. Tantangannya adalah masih banyak dosen yang menganggap empati bukan bagian dari pedagogi, sehingga kurang memerhatikannya. Sensitivitas terhadap keberagaman Mahasiswa datang dari budaya, kemampuan akademik, dan persoalan psikologis yang berbeda. Dosen dituntut mampu menyesuaikan strategi pembelajaran. Jika sensitivitas ini rendah, iklim empatik sulit terbentuk. Kemampuan menciptakan pembelajaran partisipatif. Iklim empatik menuntut pembelajaran yang dialogis dan kolaboratif. Namun beberapa dosen masih dominan menggunakan metode ceramah sehingga interaksi dua arah minimal. Ketersediaan memberikan dukungan emosional. Dosen kerap kesulitan membagi waktu antara tuntutan administratif, penelitian, dan pengajaran. Akibatnya, fungsi dukungan emosional sering terabaikan. Analisis kritis menunjukkan bahwa empati bukan hanya kualitas pribadi, tetapi kompetensi profesional yang harus dibangun melalui pelatihan, refleksi diri, dan budaya institusi yang mendukung. Dampak Iklim Empatik terhadap Pertumbuhan Mahasiswa. Ketika iklim empatik terbentuk, mahasiswa cenderung: lebih percaya diri menyampaikan ide; memiliki keuletan akademik yang tinggi dengan dosen dan lingkungan kampus; meningkatkan self-regulated learning; aktif berdiskusi dan terlibat dalam proyek kolaboratif; mengalami perkembangan karakter seperti tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian. Dengan demikian, iklim empatik berkontribusi pada pembentukan lulusan yang cerdas secara intelektual sekaligus matang secara emosional.

Aplikasi Praktis dalam Pembelajaran

Berikut beberapa langkah implementatif yang dapat diterapkan dosen:

1 Membangun Komunikasi yang Hangat dan Terbuka

Mengawali perkuliahan dengan check-in singkat mengenai kondisi mahasiswa. Menggunakan bahasa yang inklusif, tidak menghakimi. Memberikan umpan balik yang suportif, bukan mematahkan semangat.

2 Menerapkan Pembelajaran Partisipatif

Diskusi kelompok kecil untuk mendorong mahasiswa menyampaikan pendapat. Problem-based learning atau project-based learning yang menuntut interaksi aktif. Memberikan kesempatan mahasiswa turut menentukan aturan kelas atau topik belajar.

3 Memperhatikan Kebutuhan Beragam Mahasiswa

Memberikan fleksibilitas dalam tugas (pilihan format: esai, video, presentasi) Menyediakan office hour untuk konsultasi pribadi. Mengakomodasi mahasiswa yang pemalu atau memiliki hambatan psikologis.

4.4 Mendorong Refleksi Diri

Mengajak mahasiswa menuliskan refleksi mingguan. Dosen memberikan tanggapan yang menunjukkan bahwa refleksi mahasiswa dibaca dan dihargai.

5 Kolaborasi dengan Layanan Kampus

Bila mahasiswa menunjukkan kesulitan emosional yang serius, dosen dapat bekerja sama dengan layanan konseling kampus. Institusi perlu mendukung pelatihan empati dan komunikasi efektif bagi dosen.

Pandangan Kritik Sosial dalam Pembelajaran (Teori Belajar Humanistik)

Teori belajar humanistik menekankan bahwa proses belajar harus memanusiakan manusia. Fokusnya bukan hanya pada hasil belajar, tetapi pada perkembangan diri, kesadaran, kebebasan, makna pribadi, dan aktualisasi diri.

Pandangan kritik sosial menambahkan bahwa pendidikan perlu peka terhadap ketidakadilan, relasi kuasa, dan kondisi social yang memengaruhi pembelajaran

Pandangan Kolb terhadap Belajar David Kolb mengemukakan teori Experiential Learning, bahwa belajar adalah proses siklus empat tahap: Concrete Experience (pengalaman nyata) Reflective Observation (refleksi) Abstract Conceptualization (membentuk konsep) Active Experimentation (mencoba dalam tindakan). Hubungan dalam peta: → Teori Kolb merupakan salah satu bentuk pendekatan humanistik karena menekankan keterlibatan aktif dan pengalaman pribadi mahasiswa.

Pandangan Honey dan Mumford terhadap Belajar Honey & Mumford mengembangkan gaya belajar berdasarkan siklus Kolb, yaitu: Activist – belajar dari pengalaman baru Reflector – belajar melalui pengamatan Theorist – belajar berdasarkan analisis konsep Pragmatist – belajar melalui penerapan langsung Hubungan dalam peta: → Mereka memperluas teori Kolb sebagai variasi humanistik berbasis pengalaman.

Pandangan Habermas terhadap Belajar Habermas membagi tiga kepentingan pengetahuan: Teknis – untuk menguasai keterampilan Praktis – untuk memahami makna Emansipatoris – untuk membebaskan dari dominasi Dalam pembelajaran, Habermas mengajak dosen dan siswa untuk berpikir kritis terhadap sistem sosial. Hubungan: → Masuk dalam kritik sosial sehingga memengaruhi kerangka humanistic

Aplikasi Teori Belajar Humanistik dalam Belajar Penerapan praktis di kelas antara lain: Pembelajaran berpusat pada mahasiswa Iklim kelas yang empatik dan aman Konseling dan bimbingan Refleksi diri dan kesadaran diri Pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) Hubungan peta: → Merupakan turunan langsung dari “Pandangan Kritik Sosial dalam Pembelajaran”.

Pandangan Progresif dalam Pembelajaran Progresivisme menekankan: Pendidikan sebagai proses demokratis Belajar melalui pemecahan masalah “Learning by doing” (Dewey) Penyesuaian pendidikan terhadap perubahan social Keterlibatan aktif siswa dalam pengalaman nyata Hubungan peta: → Dipisahkan oleh garis (dinding pemisah konsep) untuk membedakan pendekatan progresif dari humanistik, tetapi tetap berhubungan karena keduanya menekankan pengalaman dan perkembangan diri.

Pandangan Progresif (Umum) Lebih luas dari pembelajaran, progresivisme mendorong: Inovasi Kebebasan berpikir Keterbukaan terhadap perubahan Kritis terhadap sistem yang membatasi kreativitas Hubungan: → Panah dari progresif dalam pembelajaran mengarah pada konsep progresif umum karena sikap progresif dalam pendidikan adalah bagian dari filosofi progresivisme secara keseluruhan.

SIMPULAN & IMPLIKASI

Meskipun tidak dapat diterapkan secara utuh dalam sistem perguruan tinggi di negeri ini, teori humanistik setidaknya dapat diterapkan dalam interaksi dosen-mahasiswa untuk berkembang secara positif dan konstruktif apabila tercipta suasana yang menghormati dan mempercayainya. Mahasiswa dipandang sebagai individu yang memiliki akal, mampu mengarahkan diri dan hidup secara produktif dan efektif. Implikasi teori ini dalam pembelajaran, terutama dalam interaksi dosen-mahasiswa adalah bahwa dosen memberi kebebasan dan tanggung jawab kepada mahasiswa untuk belajar. Dalam keadaan demikian, dosen hanya berfungsi sebagai fasilitator dan helper bagi mahasiswanya agar mereka dapat mengekspresikan kemampuan dirinya sebaik mungkin di masa depan

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, I., Alamsyah, G., Apriani, E., Warlizasusi, J., & Karolina, A. (n.d.). ArticleType:OriginalResearchArticle 123.

<https://doi.org/10.32478/leadership.v5i2.2415>

Aris Maiyanti, & Sugeng Pradikto. (2025a). Pengaruh Motivasi dan Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi di Universitas PGRI Wiranegara. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 3(1), 107–114.

<https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v3i1.1506>

I Khairani - Jurnal Pendidikan Tuntas, 2025 - publikasi.abidan.org

Panjaitan, G., Ambarita, C., Lingga, L., Simamora, E., & Tambunan, E. (2025). PERAN DOSEN DALAM MEMBANGUN LINGKUNGAN BELAJAR YANG EFEKTIF: TINJAUAN PSIKOLOGI. LAPAK JURNAL.

Ardhana, I.W. 3 Februari, 2000. Mahasiswa Hanya Diberi Pengetahuan. Jawa Pos, hlm. 1 & 24

Corey, G. 1986. Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. California: Brooks/Cole Publishing Company.

Depdiknas. 2006. Standar Kompetensi Lulusan. Jakarta: Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006.

DeRoche, E.F. 1981. How Schools Administrator Solve Problems. New Jersey: Prentice Hall, Inc. Freire, P. 1972.

Paedagogy of the Oppressed. Translated by Myra Begman Ramos. New York: